

FRANSUZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA O'ZLASHGAN SO'ZLARNING IFODALANISHI XUSUSIDA

Jurayeva Shalola Xusanboyeva,

Farg'ona davlat universiteti, fransuz tili fani o'qituvchisi

Azimova Shahzoda Muhammadmuso qizi

Farg'ona davlat universiteti, 22.120- guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7413937>

Leksika-bu tilning eng kuchli harakatlanuvchi qatlamidir. Har qanday tilning leksikasi doimiy to'ldirib, yangilanib, boyitilib boriladi. Hozirgi kunda o'zbek tili boshqa tillar kabi katta miqdorda yangi so'zlarni qabul qilish oqimiga duch kelmoqda. Yangi so'zlarning paydo bo'lishi xalq ongining o'sishi, xalq madaniy, siyosiy va iqtisodiy hayotining taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq. Yangi so'zlar xalq hayotida sodir bo'lgan o'zgarishlarni tez va to'g'ridan-to'g'ri qabul qilib, mahalliy tilga hech qanday qiyinchiliklarsiz kirib kelmoqda, shuning uchun ham tilning lug'at tarkibi doimiy o'zgarishdadir.

Tilning lug'aviy tarkibi-barqaror elementlar birligidan tashkil topib, turli xil yo'llar bilan yasalgan yangi tushunchali leksik birliklarga izoh berishdir. O'zbek tilidagi yangi so'zlar tilning leksik semantik sistemasiga kirib borishi va qaror topishi, lug'atlarda yangi so'zlarning ro'yhatdan o'tishi, uning tilda mavjudligini ifodalaydi.

O'zbek tilining izohli lug'ati har yili yangi so'zlar bilan boyitilib kelinmoqda. So'zlarning shu jihatlariga aniqlik kiritish maqsadida o'zbek tili izohli lug'ati orqali o'zbek tiliga fransuz tilidan kirib kelgan so'zlarning o'ziga xos ayrim jihatlarini xususida fikr yuritmoqchimiz.

O'zbek tilining izohli lug'atida bugungi kundalik hayotimizda foydalanilayotgan so'zlarning o'ziga xos xususiyatlarini ochib bermoqchimiz: mohiyati bilan tanishamiz:

O'zbek tilining izohli lug'atida :

Avans-fransuz tilidan o'zbek tiliga kirib kelgan so'z bo'lib, biror ish yuzasidan keyinchalik hisob berish sharti bilan oldindan beriladigan pul, oziq ovqat va shu kabi ma'nolarni anglatadi.

Adres-(fr. adresse) biror kishi yoki tashkilot o'rnashgan joyning batafsil nomi.

Akvarel-fr.Suvda eritib ishlatiladigan bo'yoq, suv bo'yoq.

Albom-(fr.album) rasm chiziladigan she'r qo'shiq xotira va shu kabilar.

Bu soʻz fransuz tili izohli lugʻatida mujskoy rod-da boʻlib, rasmlar chiziladigan qogʻoz toʻplami degan maʼnoni bildiradi.

Anketa-tegishli maʼlumot olish, toʻplash uchun belgilangan soʻroq varaqasi.

Anons-Gastrol, spektakl, konsert va shu kabilar haqidagi oldindan tarqatilgan eʼlon.

Franchuzchada (**annonce**) Jenskoy rod-da boʻlib, biror harakatni eʼlon qilish, maʼlum qilish.

Ansambl-(fr.) Oʻzaro mos va uygʻun qismlarining birikuvidan hosil boʻlgan bir butun narsa.

Fransuz tilida ensemble-Bir biri bilan birgalikda degan maʼnoni anglatadi.

Antrakt-spektakl pardalari yoki konsert boʻlimlari orasidagi tanaffus.

Fransuzcha entracte-mujskoy rod-da spektaklning turli qismlari orasidagi interval.

Afisha -[fr] Spektakl, konsert, va sh.k.lar haqida koʻrinarli joylarga yopishtiriladigan eʼlon.

Fransuzcha (**affiche**) Jenskoy rod-da boʻlib, bosilgan varoq, rasmiy xabarnoma degan maʼnoni anglatadi.

Aktyor [fr+r] Teatrda yoki kinoda rol bajaruvchi.

Fransuzcha (acteur)teatr yoki film-da rol oʻynaydigan artist.

Amortizator [fr+r] Urilish zarbini yumshatib turuvchi moslama.

Amper [fr] Elektr tokining oʻlchov birligi.

Fransuzcha (ampere) mujskoy rod-da elektr tokini oʻlchov birligi.

Ampermetr[fr+yun]Tok kuchini oʻlchaydigan asbob.

Fransuzcha amperemetr soʻzi mujskoy rod-da boʻlib, elektr tokini intensivligini oʻlchash uchun moʻljallagan asbob.

Artist [fr] 1.Sanʼat asarlarini tomoshabinlar uchun ijro etuvchi. 2 koʻch. s.t. Biror sohada yuksak mahoratga ega boʻlgan, havosini, hadisini olgan odam.

Fransuzcha artiste sanʼat bilan shugʻullanuvchi shaxs.

Assambleya [fr] Xalqaro tashkilot a'zolarining yoki bir necha davlat vakillarining yalpi majlisi.

Fransuzcha (assemble) jenskoj rodde bo'lib, odamlarni bir joyda uchrashishi.

Assanans(fr.) aynan yoki yain unlilarning takrorlanishi natijasida yuzaga keladigan ohangdoshlik.

Fransuzcha (assonance) jenskoj rodde kelib, gapda bir xil tovushning takrorlanishi

Bagaj (fr) 1.Yo'lovchining yuki, yuk. 2 ko'ch. Bilim, saviya.

Fransuzcha bagage mujskoj rodde o'z narsalarini olib yuradigan sayohat elementi.

Bal [fr] Katta raqs kechasi.

Fransuzcha (bal) mujskoj rodde raqs uchrashuvi.

Dubleklar (фран. doublet < double - ikkili).Bir xil (teng) semantik tarkibga ega bo'lgan til birliklari. Mas, tilchi- tilshunos, adab- odob, arziydigan-arzirli va b.

Jargon (фран. jargon). Biror guruh vakillarining , o'z nutqi bilan ko'pchilikdan ajralib turish maqsadida, o'zicha mazmun berib ishlatadigan so'z va iboralari.

Mas, novcha (ariq), qizil (vino)- ichuvchilar nutqiga xos; tog'amninf o'g'li (militsoner, inspector)- shofyorlar nutqida.

Invariant (фран. invariant – o'zgarimas). Tilning qurilish birligining (fonema, morfema, leksema va sh.k.)nutqdagi muayyan voqelanishidan ajratib, mahhum olingan holati.

Kalambur (фран. calembour – so'z o'yini) – aynan so'z o'yini

Kal'ka (фран. caique – kopiya, taqlid). O'zga til materialidan qismma-qism nusxa olish yo'li bilan hosil qilingan so'z yoki boshqa til birligi.

Lingvistika (фран. Linguistique or. Lingua-til) ayn.Tilshunoslik.

Model (фран. Modele угал. modello - namuna, qolip).biron til hodisasi (nutq birligi) tarkibiy qismlarining joylashish holatini ko'rsatuvchi sxema yoki namuna.

Parsellyatsiya (фран. парцеллог. particile-bo'lakcha). Gapning ekspressiv maqsad bilan bo'laklanishi bo'lib, unda gapning bir qismi ayiruvchi to'xtamdan keyinga, gapning tashqarisiga chiqariladi.

Replika (fr.) dialogik nutqda har bir suhbatdoshning gapi.

Fransuzcha (replique) jenskoy rodida aytilgan yoki yozilgan savolga tez javob berish.

Semantika (fr.)Til birliklarining mazmun, ma'no tomoni.

Fransuzcha (semantique-ifodalovchi) lingvistik birliklarni ilmiy tadqiq qilish

Situatsiya (fr.) nutq akti yuz berayotganda unga ta'sir ko'rsatuvchi sharoit.

Fransucha (situation-vaziyat, sharoit, holat.)

Tire (fr.) defisga nisbatan uzunroq chiziq bilan ifodalanadigan tinish belgisi.

Fransuzcha (tiree - chiziqcha, tirer - tortish, uzaytirish) uzoq va alamli masofa.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan so'zlar fonetika va etimologiya ko'nikmalariga ega leksikograflar, yozish uslubiga ega tilshunos mutaxassislar tomonidan ta'rif berib kelinmoqda. Uzoq tarixiy jarayonda o'zbek tilining rivojlanish bosqichlarida, xalqaro madaniy va ilmiy aloqalarning kengayishida yuzaga kelgan va yuzaga kelayotgan juda ko'p so'zlarni uchratish mumkin. Shu sababli hozirgi kunda fransuz tilidan o'zlashtirilgan so'zlar o'zbek tili lug'at tarkibining boyishiga juda katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, tilimiz doimo rivojlanib borar ekan, lug'atlar har yili jamiyatni dunyo bilan bog'laydigan va madaniy-ma'naviy o'zgarishidagi yangi atamalar, so'zlar va iboralar bilan kengayib boradi. Xalqning lug'at va so'z boyligi uning hayotini aks ettiruvchi vositadir. Shuning uchun ham barcha tillardagi izohli lug'atlar o'z yo'lida jamiyatning kuzatuvchilaridan biri bo'lib kelmoqda.

Использованная литература:

1. A.Ноjjiyev. O'zbek tilining atamalar lug'ati
2. Азим Ҳожиёв. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати.тошкент «Ўзбекистон миллии энциклопедияси» давлат илмий нашриёти
3. Jurayeva Sh.X. "CHET TILINI O'QITISHDA ELEKTRON DARSLIKLARINING AHAMIYATI". Eurasian journal of Academic research. Volume 1, Issue 8. 98-100. 2021.
4. Jurayeva Shalola Xusanboyeva, "On the expression of words from french lanuage to uzbek language". American journal of social and humanitarian research vol 2 no 9,119,120,121
5. Jurayeva Shalola Xusanboyevna, Historical dates as the content of Victor Hugo's Bibimaryam temple, International conference Volume 3 Issue section 3 Pages 65.

6. Jo'rayeva SH.X. "FRANSUZ ROMANLARIDA TARIXIYLIK VA ZAMONAVIYLIK. ROMANTIZM VA TARIXIY EPOS. ROMANTIK ADABIYOTDA TARIXIY HARAkat MUAMMOSI". Models and methods in modern science. Volume 1, Issue 1. (26-32), 2022.
7. Jo'rayeva SH.X. "PROSPER MERINING TARIXIY ROMANI XUSUSIDA". Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. 1 (11). 1-4. 2022.
8. Dehqonov Islom Teshaeovich.(2021) L'interculturel en francais langue etrangere. Международная научно-практическая конференция. 3 (3) 135-137.
9. Dehqonov Islom Teshaeovich.(2021) Бадий таржимада миллий колорит (экотизм) ларнинг берилиши. Международная научно-практическая конференция.1 (1) 656-458.
10. Astonova Guzalkhon Rakhmonalievna. Lexical Units Related to the Education System in a Comparative Study of Different Languages. American Journal of Social and Humanitarian Research 6 (6), 1-6

